

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120457>

TERMODINAMIKANING FIZIK, BIOLOGIK VA FIZIOLOGIK AHAMIYATI

Xojayeva Diyora Zuhriddinovna

dbadalova@mail.ru

Toshkent davlat stomatologiya instituti.

Erkinova Farangiz Hasan qizi

erkinovafarangiz1006@gmail.com

Toshkent davlat stomatologiya instituti.

Hamdamova Zulfiya Anvar qizi

hamdamova1600@gmail.com

Toshkent davlat stomatologiya instituti.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada termodinamika va uning biologiyadagi ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar berilgan bo'lib, tirik organizmda sodir bo'ladigan jarayonlarda termodinamikaning fizik va fiziologik tasniflari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Termodinamika, termodinamikaning biologik ahamiyati, Termodinamika va fiziologiya.*

Termodinamika deganda sistemani tashkil etuvchi jismlarning mikroskopik tuzilishini hisobga olmagan holda ular orasida energiya almashinuvi mumkin bo'lgan sistemalarni (termodinamik sistemalarni) qarab chiquvchi fizikaning bo'limi tushuniladi.

Muvozanatli sistemalar termodinamikasi yoki muvozanat holatiga o'tuvchi sistemalar (klassik yoki muvozanatli termodinamika, biz uni ko'pincha oddiygina termodinamika deb ataymiz) va nomuvozanatli termodinamik sistemalar (nomuvozanatli termodinamika) bir-biridan farqlanadi. O'z taraqqiyoti jarayonida termodinamika g'oyat kengaydi va fundamental fizika fani xarakterini oldi. Hozirda amalda materiyaning energiya ajratish yoki yutish, ish bajarish, moddaning ko'chishi va shu bilan bog'liq bo'lgan har qanday o'zgarish protsesslari uning tadqiqot manbai hisoblanadi. Termodinamika kengayish va siqilish, isish va sovish, erish va qotish, bug'lanish va kondensatsiya, ximiyaviy reaksiyalar, issiqlik nurlanish va boshqa jarayonlarni o'rganadi.

Termodinamikaning biologik ahamiyati. Hayotning barcha asosiy funktsiyalari tirik materiyaning, genetik kodlangan ulkan oqsil molekularining, polinukleotidlarning va biologik membranalarning qaytariladigan konformatsion

o'zgarishlari bilan amalga oshiriladi. Bu teskari harakatlar nima uchun sodir bo'ladi, nima uchun ular muqarrar degan savollarga faqat termodinamika javob bera oladi. va biologiyani jismoniy asoslari qanday bo'lishi mumkin. Klassik Gibbs-Gelmgolts termodinamigi tirik materiyadagi reaksiyalarni talqin qilishda qo'llanilmasligi aniqlandi. Chunki ish almashinuvisiz issiqlikning ko'p oqimlari tirik materiyani harakatlarini boshqaradigan nozik bog'lanish hosil qiluvchi yoki bog'lovchi energiya o'zgarishlarini yashiradi. Umumjahon qo'llanilishi mumkin bo'lgan muqobil termodinamik formula ishlab chiqildi va raqamli misollar uchun qo'llanildi: elementlardan ikki atomli molekula hosil bo'lishi va ikkita konformatsion o'zgarishlar, oqsil burmasi va polinukleotid spiralinig o'rashi bularning bari termodinamikaga bog'liq jarayon hisoblanadi. Barcha sistemalar asosi shu qonunlarga bo'ysunadi. Termodinamika hayotning xarakterli jarayonida organizmlar tomonidan hal qilinadigan fiziologiya vazifalarini optimal hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi: evolyutsiya, rivojlanish, gomeostaz va moslashish. Ta'kidlanishicha, murakkab sistemalarning muvozanatli termodinamikasi biologik tizimlar tashkil etilishining barcha darajalari evolyutsiyasi, funktsiyalari va faoliyatiga turtki bo'lib xizmat qiladi. Bu fakt Gibbs usullaridan foydalanishni oldindan belgilab beradi va fiziologiyani barcha sohalarida iyerarxik termodinamikaga olib keladi. Biologik tizimlarning strukturaviy bog'liq darajalari va pastki darajalarining o'zaro ta'siri moddaning barqarorligining termodinamik printsipli bilan belgilanadi. Shunday qilib, hayot biologik tizimlarning fiziologik funktsiyalarini termodinamik optimallashtirish bilan birga keladi. Tirik materiya faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi davomida barcha darajadagi struktura shakllanishining o'ziga xos Gibbs bo'sh energiyasining minimalini qidiradi yani barcha tirik organizmlar maksimaldan minimal energiya tomon harakat qiladi. "Tabiat qonunlariga muvofiq iyerarxik termodinamika tirik tizimlarning shakllari va funktsiyalarini ularning yashash muhitida yaratadi va optimallashtiradi. Bu optimallashtirish barcha iyerarxiyalarning dinamik tuzilmalarining o'ziga xos Gibbs erkin energiya hosil bo'lishining minimallarini izlash bilan bog'liq". Ushbu minimumni o'z-o'zidan izlash nafaqat o'z-o'zidan, balki atrof-muhit tomonidan boshlangan spontan bo'lmagan jarayonlar ishtirokida amalga oshiriladi. Doktor Sergey A. Dzugan va boshqalar tomonidan taqdim etilgan turli patologiyalarni davolashning gormonlarni optimallashtirish. Ularning innovatsion tibbiy yondashuvining samaradorligini ko'rsatadi.

Termodinamika va fiziologiya. Termodinamika - bu issiqlik va boshqa energiya turlarini o'z ichiga olgan energiyani aylantirish haqidagi fan. Shunday qilib, termodinamika barcha jarayonlarni boshqaradigan universal qonunlar to'plamini beradi. Termodinamika to'liq differensial apparatidan foydalanadi va holat funktsiyalarining o'zgarishini tekshiradi. Termodinamika evolyutsiya va

rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchidir. Fiziologiya tirik tizimlarning funksiyasini o'rganadi. Bu organizmlar, organ tizimlari, organlar, hujayralar, supramolekulyar tuzilmalar va biologik molekulalar tirik tizimda mavjud bo'lgan kimyoviy yoki fizik funktsiyalarni qanday bajarishini o'z ichiga oladi. Fiziologiya ilmiy fan sifatida juda keng bo'lib, u turdosh fanlarning mano jihatlarini o'z ichiga oladi. Termodinamika fiziologik jarayonlarning harakatlantiruvchi kuchlarini va ularning funktsiyalarini o'rganadi.

Termodinamikaning aynan fiziologik prinsipi alohida o'rin tutadi. Yani "Hayotni termodinamik optimallashtirish moddaning barqarorligi printsipti". "Tabiat quyi tizim shakllanishining Gibbs bo'sh energiyasini minimallashtirishga intiladi". Moddaning barqarorligi printsipti tabiiy tizimlarning materiyani tashkil qilishning barcha vaqtinchalik va strukturaviy darajalarida mahalliy va umumiy muvozanatlarni (kvazi-muvozanat) izlash tendentsiyasi yoki tendentsiyasini tavsiflaydi. Bu tendentsiyalar termodinamikaning ikkinchi qonunidan (Klauzius-Gibbs o'zgarishi) Le Chatelier-Braun printsipti bilan muvofiqlashtirilgan holda kelib chiqadi.

Hulosa: Har qanday biologik sistemada kechadigan fiziologik xossalar fizika bilan chambarchas bog'liq. Aynan termodinamika qonunlariga barcha biologik tizimlar bo'ysunadi. Gomeostaz, metabolizim, assimilatsiya va dessimilatsiya, ekzokrin va endokrin jarayonlar barchasi termodinamik asosga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zukhriddinova K. D. METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS IN ACADEMIC LYCEUMS OF MEDICAL DIRECTION //Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 6. – №. 5. – C. 2019.
2. Khodjaeva D. Z., Abidova N. S., Gadaev A. M. PROVIDING CORRECT EVALUATION OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – C. 52.
3. Abduganieva S. K., Nurmatova F. B., Khodjaev D. Z. INTER-SUBJECT INTEGRATION ON THE EXAMPLE OF BIOPHYSICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2022. – T. 2. – №. 05. – C. 26-31.
4. Djurakulova S. S., Xodjayeva D. Z. ARTERIAL BOSIM OSHISHI. GIPERTONIYA //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 2 SPECIAL. – C. 80-82.
5. Ходжаева Д. З. ПРЕДМЕТ ФИЗИКИ-КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СРЕДСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА //Magyar Tudományos Journal. – 2020. – №. 38. – C. 46-49.